

Leitfaden qualitative Interviews

1. Begrüßung und Information zum Ziel der Interviews
 - a. Ihre Meinung zu Open Access, besonders für das Journal bzw. Jahrbuch für das Sie mitverantwortlich Herausgeber:in sind
2. Warm-up
 - a. Was verbinden Sie mit dem Thema Open Access?
3. Fragen zu der herausgegebenen Zeitschrift
 - a. Bitte beschreiben Sie Ihre Rolle bei der Zeitschrift
 - b. Wie viel Zeit wenden Sie üblicherweise in einer durchschnittlichen Arbeitswoche / für die Zeitschrift auf?
 - c. Wie ist die rechtliche Situation, wem gehört der Titel?
 - d. Wie finanziert sich die Zeitschrift
4. Fragen zu Open Access für die Zeitschrift
 - a. Falls Zeitschrift bereits Open Access:
 - i. was waren die Beweggründe bei der Transformation zu Open Access?
 - ii. Welche Vorteile sehen Sie durch die Transformation?
 - iii. Welche Nachteile sehen Sie durch die Transformation?
 - b. Falls Zeitschrift nicht Open Access:
 - i. Können Sie sich vorstellen, mit Ihrer Zeitschrift zu einem Open-Access-Modell zu wechseln?
 - ii. Welche Vorteile sehen Sie durch einen Wechsel?
 - iii. Welche Nachteile sehen Sie durch einen Wechsel?
5. Fragen zum Verlag
 - a. Welche Rolle spielt der Verlag für Ihre Zeitschrift?
 - b. Welche Vorteile, welche Nachteile sehen Sie durch das Erscheinen beim Verlag?
6. Das waren meine Fragen. Gibt es noch etwas zum Thema, was nicht angesprochen wurde aber Sie für wichtig halten?
7. Möchten Sie die Aufzeichnung / das Transkript in Kopie erhalten? Möchten Sie über die Ergebnisse informiert werden?
8. Dank & Verabschiedung